

QORAQALPOQNI DUNYOGA TANITGAN AKTRISASI

Majitova Bibinaz Baxadirovna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Nukus filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614579>

Annotatsiya: maqolada Ayimxon Shamuratova hayoti haqida, amalga oshirgan ishlari, teatrdagi yaratgan obrazlari, ikkinchi jahon urishi davrida kórsatgan xizmatlari, Qoraqalpoq Madaniyatiga qóshgan hissasi, Ayimxon Shamuratova uy muzeyi.

Kalit so'zlar: madaniyat, Amudaryo, havaskorlik jamoasi, Moskva Konservatoriyasi, koncert

Abstract: in the article about the life of Ayimkhan Shamuratova, the work he did, the characters he created in the theater, his services during the Second World War, Contribution to Karakalpak culture, Ayimkhan Shamuratova House Museum

Key words: cultural, Amudaryo, amateur team, Moskva Konservatoriya, koncert

XX asr boshlarida Qoraqalpoq Madaniyatini rivojlanishi uchun katta hissa qoshgan, ózining sehirli ovozi bilan dunyoga tabilgan, Qoraqalpoq xalqining birinchi aktrisasi, Qoraqalpoq tarixida teatr saxnasiga chiqqan ilk ayollardan biri, ikki yuzdan qóshiqlarni jonli ijro etgan, yoqimli, xush xovoz sohibi Ayimxon Shamuratova Turimbet qizi 1917-yil Qanlikól va Qongirotda oraliqidagi ovullarning birida dunyoga keldi. Uning otasi baxshi bólgan, otasi dutor chalgan Ayimxon Shamuratova qóshiq aytadigan bólgan, shu tariqa keng yoylovlarda qóshiq aytib, qóshiqchilik qobilyati shakillanib borgan. Shu tariqa sañatga qiziqishi ortib bordi va Tórtkól tumanida havaskorlik jamoasi ochilganini bilip u yerga ketadi, shu yerda tógaraklarga qatnay boshlaydi. 14 yoshida saxnaga birinchi qadamini qoyip rollar ijro eta boshlaydi. 1932-yildan boshlab u teatrdagi rol ijro eta boshladi. 1934-yil Qoraqalpoq davlat muzikali drama va komediya teatrdagi ish boshlaydi. 1939-yil Moskva Konservatoriyasiga malaka oshirishga boradi. Ayimxon Shamuratova 100 dan ziyod bosh rollarda óynadi. U har-xil madaniy tadbirlarda konsert xonandasi sifatida ham qatnashgan.

Ikkinchi jahon urishi davrida frontdagi koncert jamoalari bilan xizmatdagi bólgan, undan tashqari ovullarda konsertlar berip, bir samolyotning pulin yigip frontga yuboradi. Bunday katta ishdan keyin javob tariqasida Stalin unga telegramma jónatadi. Urushdan keyingi davrda Ayimxon Shamuratova

Qoraqalpoq davlat muzikali drama va komediya teatrida ish boshlaydi. Urushdan keyingi davrlarda yetishmovchiliklar b6lgan. Teatr jamoasi bir pessani saxnalashtirgannan keyin unga mos kiyimlar topishi kerak edi uni tiktirishlariga esa xali pul yetarlimas edi, shunday vaqtlarda teatr aktyorlari xalq orasidan 6ziga toq oilalardan kiyimlar olib turgan.

Ayimxon Shamuratova faqat aktrisa, q6shiqchi b6lmasdan u deputat b6lib ham ishlagan. Deputatlik davrida k6pgina odamlarga yordam bergan, uysizlarga uy olishda. Ishsizlarga ish topishda yordam bergan. U shunday yaxshi odam b6lgan. Uning mehnatlarini odilona baholab 1923-yil Ayimxon Shamuratova Qoraqalpoqiston Xalq aktisti, 1933-yil 6zbekiston Xalq artisti, 1950-yil SSSR Xalq artisti unvonlariga sozavor b6lgan.

Uning umrlik y6ldoshi Amet Shamuratov (1912-1953) yozuvchi, shoir va dramaturg b6lgan. Amat Shamuratova har doim Ayimxon Shamuratovani turmush qurgannan keyin ham q6llab-quvvatlap turgan, unga ijro etishi uchun ajoyip q6shiqlar yozib bergan. Unga har doim "sen xalqqa keraksan, xalqqa ibrat b6ladigan rollarni ijro etishin kerek"-deb har doim aytgan. Ammo 6lim hesh kimni ayab 6tirmaydi, Amat Shamuratov 41 yoshida vafot etadi. Ayimxon yolqiz 6zi ham ota, ham ona b6lib bolalarini tarbiyalab, 6qitib, jamiyatqa foydasi tegadigan, komil inson qilib, voyaga yetkazadi. 1993-yil mohoratli aktrisa, xush ovoz sohibi b6lgan aktrisa bu dunyoni 76 yoshida tark etdi. Dona xalqimizda shunday gao bor: "yaxshidan boq, yomondan doq qoladi" - deb bekorga atymadan Ayimxon Shamuratova 6zidan yaxshi boq qoldirdi desak yanglish aytgan b6lmaymiz. Sababi qanchadan-qancha q6shiqlarni maromiga yetkizib aytqani, k6plab rollarda 6ynab, xalq k6ngliga kirib bogani va 6zidan keyin yaxshi qobilyatli shokirtlarni tayyorlagani bularning hammasi uning ortidan qolgan yaxshi ishlari. Amet Shamuratova va Ayimxon Shamuratova XX asrdagi qoraqalpoq madaniyatining rivojida muhim 6rin egalladi. Amet va Ayimxon Shamuratovalarning xususiy uy muzeyi ularning farzandlari tomonidan 1999-yil tashkil qilingan, Muzey kolleksiyasida ularning shaxsiy buyumlaridan: kitoblari, qolyozmalari, fotosuratlari, Ayimxon Shamuratova sahna liboslari va 6tmishga oid buyumlardan tashkil topgan. Muzeyda Ayimxon Shamuratova tomonidan ijro etilgan q6shiqlari ham bor, eski plastinkada yozilgan. Shuningdek, muzeyda Qoraqalpoqiston mashhur yozuvchilarining, artistlarning, davlat arboblarning fotohujjatlari va mashhur rassomlar: F.Madgazin, R.Matevosyan, K.Berdimuratovlar va boshqalarning asarlari saqlanadi. Hozirda uy muzeyi direktori Amet va Ayimxon

Shamuratova eng kenja qizi Ayimgul Shamuratova. Qoraqalpoq xalqi hesh qachon ularni unutmaydi. Har doim ularning qoshiqlarini eshitadi, kitoblarini o'qiydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. http://en.wikipedia.org/Ayimkhsn_Shamuratova
2. "Ayimkhan Shamuratova kulture" (<https://portal-kultura.ru>)
3. "Biography of Ayimkhan Kazymbetovoy (Shamuraova)" (<http://shamuratova.uz/biography-ayymkhan.html>). Shamuratov. Retrieved 6 January 2023.

